

que je suis une dizaine de *Home Organisers* (HO) s'inspirant toutes, à des degrés variables, de la « papesse du rangement » qu'est Marie Kondo, de ses techniques de désencombrement et de réorganisation de la maison. Madeleine saisit la balle au bond :

- Madeleine : *Tu rigoles, mais je te jure qu'il y a quelque chose [...]. Bien sûr, le livre [La magie du rangement] je le survole ; il y a des chapitres que je maîtrise déjà et je n'ai pas besoin qu'on m'explique comment faire. Mais il y en a d'autres, j'ai des lacunes. Là, du coup, c'est intéressant [...]. Tu sais, moi, j'ai besoin que mon intérieur soit rangé et ordonné.*
- Moi : *Mais pourquoi exactement ?*
- Madeleine : *Mais parce que quand je range mon intérieur, c'est comme si je rangeais ma tête. C'est du bon sens, c'est connu... C'est peut-être un peu primaire, mais c'est comme ça [...]. Sur mon intérieur, je peux agir ; je peux faire quelque chose. Tu sais, il y a des fois, je suis assise dans ma bagnole et là, d'un coup, je me sens heureuse. Je me dis que j'ai un chouette boulot, des gosses merveilleux, que tout va bien pour moi. Puis, j'ouvre la radio et j'entends tous ces trucs... horribles ; j'entends que rien ne va, qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il faut sauver la planète et, là, le bonheur s'envole et je commence à angoisser [...]. Avant, j'achetais des crasses [bonbons, friandises, etc.] dans les supermarchés ; maintenant, je n'y arrive plus. Avant, on allait encore bien chez Ikea [...] puis, quelques mois plus tard, on vidait une remorque de trucs au parc à conteneurs... Ca ne va pas, comment on consomme. Il faut faire gaffe à ta bouffe, à tes aliments. Tout est lié...*

Comment expliquer que pour Madeleine, « tout » soit ainsi « lié » : le rangement, sa tête, le réchauffement climatique ? Voici la question qui guidera, dans ce texte, ma réflexion.

L'épistémologie sur laquelle repose le savoir moderne — le savoir scientifique — est, pourrait-on dire, relativement simple, son principe central étant celui de la *falsification* (Popper, 1963). Sa traduction pragmatique, en revanche, l'est beaucoup moins. Aussi, comme l'a notamment montré Bruno Latour (2002), notre connaissance des choses repose-t-elle sur des chaînes de traductions complexes, composées des centaines de micro-passages d'un chaînon à l'autre, formant *in fine*, des mots et des phrases — des discours, des assertions sur le « réel » et sur l'état du monde (Latour & Woolgar, 2013). Noyée dans cette énorme quantité de discours et de processus de traduction, débordée par la colossale complexité de ces derniers (complexité de leurs contenus, de leurs liens éventuels et même de leurs facticité, échappe nécessairement au profane), Madeleine tente néanmoins de « faire quelque chose » ; elle s'autorise à engager des actes qu'elle considère comme sensés (elle nous les justifie et nous les explique), censés répondre de manière proportionnelle (« à ce niveau-là » qui est son niveau à elle) à ce monstrueux condensé d'informations ; obligée malgré elle de camper le rôle de David, elle s'attaque, par des gestes domestiques, aux Goliath que sont devenus « la surconsommation », « le réchauffement climatique » et l'injonction morale de devoir « sauver la planète ». En cela, défendons-nous, Madeleine développe une pensée d'un genre nouveau (ou, plutôt, ancien mais mis en invisibilité par nos habitudes intellectuelles contemporaines) : celle — en référence au travail de Lucien Lévy-Bruhl (2010) — que l'on pourrait qualifier *démantéité néo-primitive* : celle du moderne aux prises avec la complexité du savoir (scientifique) de son époque. Et pour une telle mentalité, la *magie du rangement* (Kondo, 2015) est loin d'être un sujet léger : c'est du « bon sens » car, souvenons-nous en, « tout est lié ».

2. LA MAGIE DU RANGEMENT COMME NŒUD DISCURSIF : UN EXEMPLE CONTEMPORAIN DE LIAISONS MULTIPLES

Dans un essai d'une grande perspicacité, Mary Douglas et Aaron Wildavsky interrogent la notion de risque et ses rapports avec la culture (1982). Ils montrent combien la perception même d'un danger, sa façon (technique) d'être appréhendée et d'en faire admettre la réalité, dépend de la culture des individus pour qui tel ou tel aspect du réel est considéré comme dangereux. En tant que système entre

l'environnement social, la sélection de principes discriminatoires et la réception par les sujets, « la perception du danger, résumant-ils, est un processus social » (Douglas & Wildavsky, 1982 : 6). Or, précisent-ils, il y a : un changement culturel qui a débuté avec notre génération. [...] Que l'on lise un journal ou un magazine d'information, que l'on écoute la radio ou que l'on regarde la télévision ; chaque jour connaît son lot d'alarme de détresse. De quoi les Américains⁹⁸ ont-ils peur ? Pas grand-chose, au fond, si ce n'est de la nourriture qu'ils mangent, de l'eau qu'ils boivent, de l'air qu'ils respirent, du terrain sur lequel ils vivent, et de l'énergie qu'ils utilisent. En quelques dix ou quinze années, la confiance établie dans le monde physique a rapidement évolué en doute. Alors que, jusqu'il y a peu, elles étaient considérées comme sources de sécurité, la science et la technologie sont devenues sources de risque (Douglas & Wildavsky, 1982 : 10).

Ce doute, aujourd'hui cristallisé dans les modes de vies des individus⁹⁹ porte un nom, celui « d'éco-anxiété » et se caractérise par l'association d'idées relatives aux discours sur le changement climatique et la perte soudaine du bien-être, le déclenchement d'états dépressifs et la production de dilemmes socio-éthiques (Pihkala, 2018). Ce type particulier d'angoisse, dont notre protagoniste Madeleine est affectée, semble animer, avec puissance, l'entière du corps social et travailler de manière profonde les représentations collectives de nos sociétés contemporaines.

Mais pour en illustrer la puissance performatrice, et afin de démontrer ce que nous avançons, nous nous proposons de revenir un instant sur ce corpus de pratiques spécifiques qu'est le *Home Organising* (HOg). Présent en Belgique francophone depuis 2012, le HOg peut être perçu comme une espèce nouvelle de « travail de soi » (Marquis, 2014) où le désencombrement et le rangement du foyer, sous réserve d'être effectués selon des modalités précises et selon un protocole spécifique, mènent et provoquent nécessairement un bien-être quasi-miraculeux. Bien implantée aux États-Unis depuis plusieurs décennies¹⁰⁰, la démarche proposée par les *Home Organisers* (HOR) — ces professionnels de l'organisation domestique — consiste, très succinctement, à « faire le ménage chez soi, [pour] faire le ménage en soi¹⁰¹ ». Le succès commercial de l'ouvrage de Marie Kondo précédemment cité est, à n'en pas douter, un accélérateur indéniable de la montée en puissance de ce domaine d'activité en Belgique francophone, ces dernières années. Mais c'est sans doute à des raisons plus profondes que peut être incombé l'enthousiasme qui entoure ce (nouveau) domaine d'activité : c'est que, aussi exotique que ceci puisse paraître, ranger son intérieur est aujourd'hui considéré par les acteurs du champ (les HOR ainsi que leurs clients) comme une « solution » réelle aux défis et aux angoisses qu'engendre « le réchauffement climatique » et la « surconsommation » (Tasia, 2023). De fait, par les accointances idéologiques qu'entretiennent ces (nouveaux) savoirs — théoriques et pratiques — avec, d'une part, les mouvements écologiques et minimalistes s'étant développés en Occident ces dernières années (Gygi, 2008) et, d'autre part, la résonance croissante du discours du « développement personnel » au niveau socio-culturel (Marquis, 2014), leur visibilité et, conjointement, leur crédibilité n'a cessé de croître sur le plan sociétal, faisant du HOg et de la magie (du rangement) qui l'anime, une solution raisonnable aux problèmes (environnementaux) perçus par le corps social.

A priori, pourtant, on ne voit pas bien comment sociologiquement le simple fait de désencombrer son habitation et d'en réorganiser la dynamique interne permet de répondre positivement à l'éco-anxiété. Certes, ré-agencer son domicile et l'épurer d'objets devenus encombrants peut certainement aider à s'aligner sur les représentations collectives moralement connotées et, partant, générer un sentiment de bien-être pour l'individu dorénavant en accord avec les principes moraux animant sa collectivité (Tasia, 2023). Mais, comment donc ranger son intérieur peut-il objectivement nous faire remonter la chaîne de causalité du savoir, parcourir à rebrousse-poil la circulation de la référence, jusqu'à produire un impact empirique et mécanique sur l'écosystème planétaire ? Comment donc la mise en ordre de

⁹⁸ Ici, comprendre les occidentaux.

⁹⁹ Le processus de sélection des dangers a bien sûr des effets performatifs conséquents sur le mode d'existence des individus concernés par celui-ci. Comme le précisent Douglas & Wildavsky (1982 : 8), « les choix des risques et les modes de vies sont indissociables l'un de l'autre ».

¹⁰⁰ Voir Abrahamson & Freedman (2006).

¹⁰¹ Titre de l'ouvrage de Dominique Loreau (2011), une *Home Organiser*.

son mobilier, de ses affaires et de son organisation domestique — tâches que les HOr se proposent de réaliser en partenariat avec leurs clients — peut-elle bien traverser le labyrinthe du discours, traduit encore et encore, jusqu'à la source de l'énoncé originel, lui-même issu du « terrain » du scientifique ? C'est que, culturellement, un tel raccord « problème-solution » — entre d'une part le danger potentiel qu'est devenu l'environnement et d'autre part le HOg — n'est possible, que précisément parce que les données empirico-discursives entre les deux éléments viennent à manquer : c'est bien parce que le rangement tel qu'envisagé par le HOg est, par nature, « magique » — qu'il fait donc appel à une « autre pensée » que la pensée logico-mathématique, reposant sur d'autres principes épistémologiques que le savoir scientifique institutionnalisé — que celle-ci est érigée en solution possible. Ainsi, au cœur du savoir du HOg se trouvent deux principes épistémologiques spécifiques : ceux de l'analogie entre le corps et la maison d'abord, et entre la maison et la Terre, ensuite.

Dans le savoir émique des HOr, en effet, le foyer est un centre, un nœud, où viennent se croiser très sérieusement plusieurs filaments de discours. Parmi ceux-ci, le plus important d'entre eux est sans doute ce lien entre la demeure et le corps. Ainsi, apprend-t-on (à la fois dans les livres de HOgoulers de formations pour devenir HOr) que le grenier représente la tête, avec ses souvenirs passés entassés ; la cuisine et le salon, le cœur, celui qui fait vivre la maison ; la chambre à coucher et la salle de bain, le bas-ventre, dédié à l'intimité ; la cave, les jambes, les fondations de notre vie ; les buanderies et autres arrière-cuisines, les bras, sans qui réaliser des choses devient compliqué. Et cette « représentation » d'être bien plus qu'une simple figure de style rhétorique, mais bien l'expression d'un *lien* en tant que tel, celui d'une redite d'un « même », celui d'une expression de « mêmeté », située au cœur du savoir du HOg. En effet, de cette connexion entre le corps et la maison dépend toute l'entreprise : c'est *parce qu'une telle connexion existe que le HOg existe, qu'il se popularise et que ses effets sont considérés, par les acteurs du champ, comme miraculeux ; c'est dans cette possibilité d'avoir un impact sur le corps (et l'esprit) en ayant un impact sur son intérieur domestique que réside le principe fondamental de ce nouveau domaine d'activité (Kilroy-Marac, 2016 ; Tasia, 2023).* Crucial pour bon nombre d'individus comme Madeleine, ce principe de liaison génère de l'action — une *prise* — sur le réel, sur soi-même et sur son malheur. Mais, parce que ce principe n'arrête pas là sa propension à lier entre eux des « mondes » disparates (Schütz, 2005), ranger son foyer concourra *aussi* à offrir une prise sur *le monde* — « la planète ». En effet, au cours des formations en HOg, une autre analogie sera fréquemment mise en avant : celle de la Terre comme maison, comme foyer dont il faut prendre soin : agir sur *sa* maison, c'est agir sur *le monde* (voir Tasia, 2023).

L'association d'idées entre les concepts de « magie » et celui de « rangement », propre au secteur du HOg, est loin d'être anodin ; au contraire, celle-ci est révélatrice d'une *forme de pensée spécifique, basée sur une épistémologie analogique* — telle que décrite, notamment, par Michel Foucault dans *Les mots et les choses* (2010) —, *établissant un rapport au monde particulier*. Et ce rapport d'être proprement magique, c'est-à-dire liant entre elles des choses par leur substance et autorisant ainsi à agir sur l'une pour agir sur l'autre (Hubert & Mauss, 2019 : 125).

3. APPRÉHENSION MYSTIQUE DES PHÉNOMÈNES ET MENTALITÉS (NÉO-)PRIMITIFS

Dans le monde du HOg, la chaîne causale des événements empiriques peut donc être contournée ; les maillons de la chaîne peuvent être rapprochés par simple bons — par simple « bon sens » pourrait-on dire (reprenant ici, à notre compte, une expression de Madeleine). Aussi, le corps se peut-il être le miroir du foyer, lui-même miroir de la Terre ; et s'afférer sur l'un permet d'avoir un impact sur l'autre. Autrement dit, les choses résonnent entre elles ; elles se font l'écho consubstantiel les unes des autres, et en saisir une, permet de les saisir potentiellement toutes. « C'est connu. »

Mais cette pensée n'est pas seulement pratique et magique ; elle est aussi lourde de conséquences. C'est que, dans cette cosmologie analogique où « tout est lié », une certaine visibilité paraît manquer

; et de cette visibilité manquante découle une certaine vulnérabilité. En effet, si d'un côté, dans ce monde, un grand pouvoir est octroyé à l'individu — celui de, potentiellement, manipuler le monde à partir de son foyer —, ce pouvoir a un coût : celui de perdre la trace de la référence du savoir. Or, cette trace une fois perdue, il n'est plus possible de vérifier quoi que ce soit et les événements se voient dépouillés de leur profondeur optique. Autrement dit, l'épaisseur ontogénétique de tout phénomène s'en retrouve comme annihilée, rendant ces derniers particulièrement malléables, mais aussi extrêmement volatiles, fulgurants, jaillissants ; apparaissant moins comme des faits issus d'un processus de construction socio-historique, ces derniers semblent simplement surgir *ex nihilo*. Face à ces derniers, en effet, l'individu se voit sans cesse alpagué, agrippé par le monde sans qu'il ne puisse rien y faire. Qu'on se souvienne des propos de Madeleine qui voit le bonheur la traverser (« d'un coup ») sans qu'elle ne sache très bien pourquoi ni comment, et qui, quelques secondes plus tard, se retrouve envahie d'angoisse tout aussi subitement (à cause, cette fois, d'un discours entendu à la radio). Dans ce monde, donc, où les événements se manifestent instantanément à la frontière de l'être — à fleur de peau —, la distance entre les choses externes et les choses internes se voit considérablement restreinte ; le monde situé au dehors ne semble être, au fond, que la prolongation logique du monde du dedans. Vivre alors, c'est réagir, c'est vibrer à la même fréquence que celle de la constellation d'événements autour ; vivre devient une expérience quasi-mystique où l'individu se retrouve englouti, phagocyté par les choses, à tout instant ; vivre, c'est donc participer de sa chair à ce débordement gigantesque, à cette chorégraphie cosmique où le moi est d'abord vécu comme un réceptacle de ce flux vital et où, par la suite, il se verra conféré — grâce au raisonnement — un pouvoir d'action lui étant propre.

A bien des égards, un tel rapport au monde partage les caractéristiques de ce que Lucien Lévy-Bruhl (2010) a baptisé la « mentalité primitive » Une telle mentalité, opérationnalisée par le sentiment, se veut animée par une « autre logique » que la logique mathématique. Universelle, présente en tout homme (Lévy-Bruhl, 1998 : 131), cette dernière est appréhendée par l'auteur au moyen du concept de « participation » qu'il s'évertue à forger (Keck, 2008). A travers cette idée de participation, Lévy-Bruhl cherche ainsi à saisir l'expérience phénoménologique subjective de l'individu « primitif », celui pour qui la distance entre les êtres et les objets se voit annihilée (Lévy-Bruhl, 1998 : 135). S'appuyant sur une série impressionnante de données ethnographiques de seconde main collectées aux quatre coins du globe, Lévy-Bruhl cartographie l'univers vécu, psychologique, où la consubstantialité, la communion et l'identité entre les choses et les individus se voit établie comme état de fait. Dans notre monde quotidien, précise-t-il, « la nature au milieu de laquelle nous vivons est, pour ainsi dire, intellectualisée d'avance. Elle est ordre et raison comme l'esprit qui la pense et qui s'y meut » (Lévy-Bruhl, 2010 : 83). Ainsi, « en supposant même l'apparition soudaine d'un phénomène tout à fait mystérieux et dont les causes nous échapperaient d'abord entièrement, nous n'en serions pas moins persuadés que notre ignorance n'est que provisoire, que ces causes existent et que tôt ou tard elles pourront être déterminées [...]. Bien différente est l'attitude d'esprit du primitif. La nature au milieu de laquelle il vit se présente à lui sous un tout autre aspect. Tous les objets et tous les êtres y sont impliqués dans un réseau de participations et d'exclusions mystiques : c'est elles qui ont font la contexture et l'ordre. » (Lévy-Bruhl, 2010 : 83-84). Autrement dit, dans le monde du primitif levy-bruhlien, les événements ne sont pas appréhendés par leur chaîne causale ; une « indifférence aux causes secondes » est de mise (*Ibid.*). En effet, « ce que nous appelons une cause, ce qui pour nous rend raison de ce qui arrive, ne saurait être tout au plus qu'une occasion, [...] un instrument au service des forces occultes » (Lévy-Bruhl, 2010 : 87). Plutôt, les choses sont perçues comme découlant de forces invisibles qui font agir de façon déterminée et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la liaison « mystique » de l'individu au reste du monde (Lévy-Bruhl, 1910 : 30). Ainsi, « au moment même où il perçoit ce qui est donné à ses sens, le primitif se représente la force mystique qui se manifeste ainsi » (Lévy-Bruhl, 2010 : 120-121). Ce faisant, c'est par « appréhension directe », au moyen de son « intuition » (*Ibid.*) que l'individu saisit les phénomènes qui l'entourent.

Mais ce monde, n'est-ce pas là la description exacte de l'attitude de Madeleine qui, face aux « forces

invisibles » que représentent le réchauffement climatique et la surconsommation, tente de se positionner rationnellement après-coup, dans la reprise qu'autorise le dialogue, après avoir été submergée par la puissance de leur apparition soudaine ? N'est-ce pas un rapport proprement mystique qui lie ainsi cette protagoniste à ces événements ? C'est qu'il est encore nécessaire, pour pouvoir l'affirmer, de parvenir à démontrer combien, dans l'énoncé de Madeleine, le milieu est vivant. En effet, outre le fait de vouloir, en agissant comme elle se propose de le faire, « offrir un monde meilleur » à ses enfants, cette dernière cherche également à « sauver la planète ». Comme bon nombre d'individus autour d'elle, Madeleine reprend cette expression populaire à son compte. Mais comment donc « la planète » pourrait-elle être « sauvée » si cette dernière était appréhendée comme un phénomène physique, astrophysique, géologique, chimique, etc. d'une complexité monumentale ? Comment cela serait-il possible si, pour le dire autrement, la perception que Madeleine a de la Terre correspondait à celle de la science occidentale moderne ? Quels outils seraient les siens, pour naviguer efficacement dans ce domaine de compétences ultra spécialisées, d'expertise et de haute technologie ? Non, pour laisser une chance aux propos de Madeleine d'être cohérents, il faut les inclure dans leur monde : celui de la mentalité néo-primitive. Dans ce dernier, la planète peut être « sauvée » car la planète est un être, un sujet, un mystère incarné. C'est que, « dans l'invisible gît la dimension intentionnelle du milieu vivant » (Stépanoff, 2019 : 17). Or, puisque, comme nous l'avons établi plus haut, le manque de visibilité est l'une des conséquences de la pensée par analogie, il n'est pas surprenant de voir ici un nexus de complexité aussi colossal que celui du système terrestre basculer dans le registre des sujets vivants. Ainsi personnifiée, « la » planète, cette phénoménale Gaïa, — aux prises avec une série de forces occultes — peut-être potentiellement secourue, sauvée de la même manière que l'on pourrait chercher à aider une personne qui se noierait : via l'action pratique. Et, de même que dans ce dernier cas, l'on effectuerait une série de gestes (plonger, nager jusqu'à la personne, tenter de la ramener jusqu'à la rive, etc.) en vue d'atteindre notre objectif, de même, dans le cas de « sauver la planète », on peut désencombrer sa maison, faire attention à sa consommation, ranger son habitation, etc. « Tout est lié » : l'homme, le foyer, Gaïa.

4. CONCLUSION

Dans le monde quotidien de Madeleine, s'attaquer au problème que représente l'encombrement de son foyer et la régulation de sa consommation est une façon sensée de participer à l'acte d'endiguer le réchauffement climatique. Cette connexion établie entre d'une part, cette action pratique de rangement et d'organisation et, d'autre part, l'entreprise de « sauver la planète » relève, nous l'avons vu, de la pensée magique ; ce lien repose sur un court-circuit de la chaîne de causalité propre au savoir scientifique par couplage analogique de deux éléments disparates. Mais une telle pensée a les avantages de ses inconvénients : elle projette l'individu dans un monde où les événements sont aplatis et où ces derniers surgissent plus qu'ils n'apparaissent ; elle induit nécessairement, comme l'a montré Lévy-Bruhl (2010), une logique du sentiment et de la participation. Or, si Madeleine fait preuve d'une telle mentalité (« [néo-]primitive »), c'est bien parce que le fond des discours anxiogènes établissant un panorama plutôt inquiétant de l'écosystème planétaire lui est, cognitivement, inaccessible ; le volume et la complexité du savoir sur lesquels reposent ces discours sont tels que l'individu ne peut se les accaparer — les faire sien — autrement qu'en aillant recours à ce genre de mentalité. C'est qu'il faut y parvenir : d'une part, car les représentations collectives sont sursaturées de ces discours (du « risque » qu'ils incarnent) et que ne pas se les approprier (positivement ou négativement) reviendrait à s'ostraciser du collectif ; d'autre part, car l'anxiété qu'ils génèrent (« l'éco-anxiété ») demande nécessairement à être résorbée. D'où l'importance de ce bricolage cognitif, de cette reconfiguration du jeu de langage scientifique — bricolage et reconfiguration sensées, rappelons-le.

De fait, tout au long de son œuvre, Lévy-Bruhl n'a jamais cherché à dénigrer la mentalité du « primitif » ; plutôt, son objectif était de produire une analyse compréhensive des raisons sociales permettant d'expliquer l'existence d'une telle mentalité, présente « dans tout esprit humain » et, affirmait-il, « plus

marquée et plus facilement observable chez les “primitifs” que dans nos sociétés » (Lévy Bruhl, 1998 : 131). Or, si son travail est remarquable — bien qu’assez mal réceptionné (voir Keck, 2008) — sur ce dernier point peut-être, Lévy-Bruhl est-il sans doute dans l’erreur. En effet, comme tente de le démontrer notre analyse, chez Madeleine — ambassadrice de notre société et de notre époque contemporaine — une telle mentalité est vivement présente ; pour nous aussi, le monde invisible agit et fait agir (Luhmann, 2022). Et les traces d’une telle façon d’envisager les choses ne sont pas nécessairement bien cachées : elles se trouvent là, au cœur du foyer, au creux d’une discussion amicale un dimanche après-midi. Reste à nous demander si, face à l’ampleur du problème que représente le fait de devoir « sauver la planète », un autre positionnement que celui qu’autorise la pensée (néo-)primitive est sensément envisageable...

Bibliographie

- Abrahamson, E. ; Freedman, D. (2006). *A Perfect Mess: the Hidden Benefits of Disorder*, New-York: Little Brown.
- Douglas, M. ; Wildavsky, A., (1982). *Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Danger*, London: University of California Press.
- Foucault, M., (2010). *Les mots et les choses*, Paris: Gallimard.
- Gygi, F., (2008). The Metamorphosis of Excess: ‘Rubbish Houses’ and the Imagined Trajectory of Things in Post-Bubble Japan, In Cwiertka, Katarzyna, Ewa, Machotka (eds), *Consuming Life in Post- Bubble Japan: A Transdisciplinary Perspective*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 129-150.
- Hubert, H ; Mauss, M., (2019). *Esquisse d'une théorie générale de la magie. Suivi de L'origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes*, Paris: PUF.
- Keck, F., (2008). *Lucien Lévy-Bruhl: Entre philosophie et anthropologie. Contradiction et participation*, Paris: CNRS Éditions.
- Kilroy-Marac, K., (2016). A Magical Reorientation of the Modern: Professional Organizers and Thingly Care in Contemporary North America, *Cultural Anthropology* 31(3), 438-457.
- Kondo, M., (2015). *La magie du rangement*, Paris: Éditions First.
- Latour, B. ; Woolgar, S., (2013). *La vie de laboratoire : la production des faits scientifiques*, Paris : La Découverte.
- Latour, B., (2002). *L'espoir de Pandore : pour une version réaliste de l'activité scientifique*, Paris : Ed. La Découverte.
- Lévy-Bruhl, L., (1910). *Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures*, Paris: Felix Alcan.
- Lévy-Bruhl, L., (1998). *Carnets*, Paris: PUF.
- Lévy-Bruhl, L., (2010). *La mentalité primitive*, Paris: Flammarion.
- Loreau, D. (2011). *Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi*, Paris: Éditions Marabout.
- Luhmann, T., (2022). *Le feu de la présence. Aviver les expériences de l'invisible*, Bruxelles : Éditions Vues de l'Esprit.
- Marquis, N., (2014). *Du bien-être au marché du malaise : la société du développement personnel*, Paris: Presses universitaires de France.
- Pihkala, P., (2018). The Wicked Problem of Climate Change. Eco-Anxiety, Tragedy, and Hope: Psychological and Spiritual Dimensions of Climate Change, *Zygon*, 53 (2), 545–569.
- Popper, K., (1963). *Conjectures and Refutations*, London: Routledge.
- Schütz, A., (2005). Don Quichotte et le problème de la réalité, *Sociétés*, 89 (3), 9-27.
- Stépanoff, C., (2019). *Voyager dans l'invisible : techniques chamaniques de l'imagination*, Paris: La Découverte.
- Tasia, E., (2023). “Home as a second skin: a contribution to a theory of magic (of tidying)”. *Hau : Journal of Ethnographic Theory* 13(1), 39-52.